

SHODMONQUL SALOM HIKOYALARIDA FOLKLOR TA'SIRI
(“XALAJI” HIKOYASI MISOLIDA)

Qozoqboy Yo‘ldoshev

Ilmiy rahbar

Pedagogika fanlari doktori, professor.

Xakimova Farida Ilhom qizi

Termiz davlat universiteti 2 - bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7581924>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Shodmonqul Salomning “Xalaji” hikoyasi tahlilga tortiladi. Mustamlakachilik siyosatining adolatsizliklari xalaji misolida ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: epik tur, Shodmonqul Salom, xalaji, xotiro, o‘zlik, folklor, tish, mustamlakachilik.

ВЛИЯНИЕ ФОЛЬКЛОР В РАССКАЗАХ ШОДМОНКУЛ САЛАМ
(НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗА “ХАЛАДЖИ”)

Аннотация. В этой статье к анализу будет привлечена история “Халаджи” Шодмонкула Салама. Несправедливость колониальной политики раскрывается на примере Халаджи.

Ключевые слова: эпический тур, веселый Салют, Халаджи, память, идентичность, фольклор, зуб, колониализм.

FOLKLORE INFLUENCE IN THE STORIES OF CHEERFUL GREETINGS
(ON THE EXAMPLE OF THE STORY "KHALAJI")

Abstract. In this article, The Story “Khalaji” by Shodmonkul Salam is subject to analysis. The injustices of colonial politics are revealed on the example of Khalaji.

Keywords: epic type, cheerful hello, Khalaji, memory, identity, folklore, tooth, colonialism.

Zamonaviy o‘zbek adabiyoti haqida so‘z borganda, Surxon adabiy maktabini ham, albatta, tilga olamiz. Adabiyot atalmish olamga Tog‘ay Murod, Shukur Xolmirzayev, Shafolat Rahmatullo Termiziy, Erkin A‘zam, Usmon Azim, Sirojiddin Sayyid, Eshqobil Shukur, Nodir Normatov, Mirzo Kenjabek kabi tug‘ma ijodkorlarni bergan voha bugun ularga chinakam o‘rinbosar bo‘la oladigan iste‘dodlarga ham beshik bo‘lmoqda.

Ustozlar qalamini yerga tushirmay kelayotgan, Surxon adabiy havosidan nafas olgan ana shunday ijodkorlardan biri- shoir, nosir, jurnalist, kimyogar Shodmonqul Salomdir. Biz uning epik turdagi asarlariga e‘tiborimizni qaratamiz. “Epik turning spetsifik xususiyatlari haqida gap ketganda eng avval voqeabandlik tilga olinadi. Darhaqiqat, epik asarda makon va zamonda kechuvchi voqea-hodisalar tasvirlanadi, so‘z vositasida o‘quvchi tasavvurida reallik kartinalariga monand jonlana oladigan to‘laqonli badiiy voqelik yaratiladi...Adabiyot nazariyasiga oid manbalarning aksariyatida epik janrlar sirasida qayd etiluvchi janrlar hayotni badiiy qamrash ko‘lami jihatidan quyidagi tartibda tasniflanishi mumkin:

1) kichik epik shakllar: latifa, masal, hikoyat, rivoyat, ertak, adabiy ertak, afsona, badia, etyud, ocherk, esse;

2) o‘rta epik shakllar: qissa (povest);

3) katta epik shakllar: epos, epik doston, roman, epepeya.”¹

¹ Adabiyot nazariyasi asoslari [Matn]/ D.Quronov. - Toshkent: Akadernashr, 2018. -480b.

Soʻz kimyogari Shodmonqul Salomning nasrdagi imkoniyatlari asosan kichik epik shakllarda namoyon boʻladi. Uning hikoya, badia va esselari adabiyot ixlosmandlari qalbidan oʻrin olib ulgurgan. Ular oʻzbek xalq ogʻzaki ijodi bilan chambarchas bogʻlangan. “Folklor barcha sanʼatning boshlanishi, sarchashmasi, shu sababli ham boshqa koʻpgina sanʼatlar bilan uygʻunlikka ega, shuning bilan birga hech biriga oʻxshamagan oʻziga xosligi bilan ajralib turuvchi alohida sanʼat turidir.

Folklorning yozma adabiyotga taʼsiri masalalari Alisher Navoiy zamonida qanday dolzarb ahamiyatga ega boʻlsa, bugun ham xuddi shunday. Bu anʼana Navoiy, Bobur zamonidan soʻng Abdulla Qodiriydan to bugungi kunda ijod etayotgan adiblarimizgacha, Choʻlpondan to zamonamiz shoirlarining izlanishlarida ham u yoki bu darajada davom etyapti. Faqat bizda emas, dunyo adabiyotida ham shu hol kuzatilmoqda. Aytish mumkinki, soʻnggi yuz yillikda adabiyotda folklorga qayta yuzlanish davri boshlandi. Joys, Borxes, Markes, Kafka, Kavabata kabi adiblar ijodi buning misolidir.

XXI asrda dunyo miflariga qaytadan murojaat, yangicha talqin qilish davri, neomifologizm davri boshlandi. Folklor har bir ijodkorga oʻz yoʻli, uslubi, oʻzligini, oʻq tomir ildizini topishga yordam beradi. Lotin Amerikalik ulugʻ adiblardan biri Xorxe Luis Borxes: “Adabiyot mif bilan boshlanib, mif bilan tugaydi”, – deydi. Buni boshqacharoq qilib aytadigan boʻlsak, har qanday sanʼat, jumladan, badiiy soʻz sanʼati ham folklor bilan boshlanib, folklor bilan birga taraqqiy etadi.”²

Bu hol Shodmonqul Salom ijodida ham koʻzga tashlanadi. Uning yozganlarida oʻzbek xalq dostonlari, mifologiyasi, qoʻshiqlari shu qadar singib ketadiki, ularni oʻqish uchun kitobxon alohida tayyorgarlik koʻrishi lozim boʻladi. Ana shunday ijod namunalari orasida “Xalaji” hikoyasi alohida ajralib turadi. U 2013-yilda eʼlon qilingan.

Hikoya qahramonlari oddiy qishloq kishilari: samimiy, sodda odamlar. Ular orasida Ulash momo, uning eri Toʻxtamish brigad, farzandi Mardon, nevarasi Oqboy, kampirning oʻlimiga-da sababchi boʻlgan Oʻrol chala, Xurram va boshqalar mavjud.

Hikoya nomiyoq kitobxonni oʻziga jalb qiladi va mushohada yuritishga chorlaydi: “Xalaji”. Xoʻsh, u aslida nima? Xalaji- paxtani chigitdan ajratib beradigan asbob. Hikoya oʻrtalariga kelib tilga olinadigan bu nom hikoya mohiyatini ochishga xizmat qilgan, desak toʻgʻri boʻladi. Kichik prolog bilan boshlangan matnda Oqboy fermer tilidan aytilgan bir jumla borki, haqiqiy oʻqirman uni nazardan chetda qoldirmasligi kerak: “Koʻhnam qayerda boʻlsa, koʻnglim shu yerda”. Bu yerda koʻhna- jamiki xotiro, oʻzlik belgisidir. Xotiraga hurmat bilan munosabatda boʻlish xalqimizning ong-u shuuriga singgan.

Demak, xalajining ham bunga bogʻliqligi boʻlishi zarur. Zukko yozuvchi xalajining koʻhnaligiga (shu jumladan, qadriligiga) birinchi ishorani Oqboy fermer tilidan berdi. Anglashiladiki, koʻhna xalajining koʻngilga ham yaqinligi bor. Xoʻsh, bu yaqinlik aslida nima edi? Xalajining qishloqdagi boshqa hech kimda yoʻqligimi uni qadrlil qilgan? Yoʻq, agar shunday boʻlganida koʻngilga yaqini-xalajisi singani uchun bu qadar ezilarmidi Ulash momoning qalbi? Gap shundaki, Ulash momoning turmush oʻrtogʻi Toʻxtamish brigad vafot etgandan soʻng undan uch yodgorlik qoladi: hovli etagidagi bir tup oʻrik, shu oʻrikning yogʻochidan choli denovlik ustaga yasattirgan xalaji va uy. Toʻxtamish chol dunyodan koʻz yumgandan soʻng oʻrik ham quridi. Ulash momoga xotiro boʻlib xalaji va uygina qoldi. Shu sababdan qoʻshnilar soʻrab

² <https://saviya.uz/hayot/suhbat/folklor-millatning-boqiy-tarixi/>

chiqqanida istamayroq, ehtiyotlab ishlatishni qattiq tayinlab keyin berardi. Biroq bir kuni kampir ana shu xotirotidan ham ayrildi. O‘rol chala uni oyoqlari bilan tepib sindirdi.

Hikoyadagi jami qahramonlar va voqea-hodisalar ana shu xalaji atrofida birlashadi. Hodisotlar uchun aynan kuz fasli tanlab olinganida ham ramziy ma’no bor. Mustamlaka tuzumining og‘riqli kunlari bo‘lmish paxta yig‘im-terim ishlari, undagi qo‘shib yozishlar, xalqning chor-nochor ahvoli, sobiq Sovet siyosatining odamlar hayotiga, turmush tarzi, ong-u shuuriga ta’siri ochib berilgan. Xalaji esa bunda muhim badiiy detall bo‘lib xizmat qilgan.

Hikoya qahramonlari shunday odamlarki, yetti bukilib tergan paxtasidan bir chopon ham kiya olmaydigan. Bosh qahramon - Oqboy fermer. Voqealar retrospektiv syujet asosiga qurilgan. Ya’nikim, Oqboy fermer 5-6 yoshlarida boshidan o‘tkazganlarini yo‘l bo‘yi esga oladi. Bu xotiralar u uchun muqaddas, shu bilan birgalikda, nihoyatda alamli. Onasi va tug‘ishganlari paxta dalalarda terimdan keyin chanoqlarda qolib ketgan paxtani terib kelganliklari va xalajidan o‘tkazganligi uchun O‘rol chala uni sindiradi.

Tuzumning adolatsiz siyosati. U, nafaqat, ijtimoiy hayotga, balki insonlar ongiga ham ta’sir o‘tkazmay qolmadi. Bir vaqtlar Ulash momo O‘rol chalaning yorug‘ dunyo yuzini ko‘rishiga sababchi bo‘lgandi: unga doyalik qilib, 7 oylik tug‘ilgan chaqaloqni telpakka solib omon olib qolgandi, kindikka o‘ralib tug‘ilganligi bois O‘rol degan ism qo‘yishdi. Oradan yillar o‘tib esa ana shu O‘rol chala Ulash momoning bu dunyodan ko‘z yumishiga sababchi bo‘ldi. Chala sifati dastlab O‘rolning taniga nisbatan aytilgan bo‘lsa, shundan keyin uning qalbi ham, ma’naviy dunyosi ham chala ekanligi oydinlashadi. Xalqimizning azaliy qadriyatlaridan sanalmish o‘zidan kattalarga, keksalarga hurmat, insoniylik hissi unga begona edi. Biroq uni bu xislatlardan mutlaqo yiroq deya olmaymiz. Sababi hikoya so‘ngida qarib, tildan qolgan O‘rol Oqboydan xalajini aylantirishni so‘raydi (O‘sha o‘zi sindirgan xalajini). Demak, ajal yaqin kelganda vijdon o‘z so‘zini aytadi.

O‘zbek xalq og‘zaki ijodida tish va uning tushishi bilan bog‘liq o‘rinlar talaygina. Odatda, tish tushishi yaxshilik alomati sifatida ta’bir qilinmaydi. Tishi tushgan inson biror kasallik yoki o‘limga duchor bo‘ladi deb hisoblangan. “Xalaji”da tish motivi ham qo‘llangan bo‘lib, bu uni xalq og‘zaki ijodi bilan bog‘lash imkoniyatini beradi. Voqealar rivojida Ulash momoning tishi tushganligi quyidagi o‘rindan anglashiladi: “Kattalar dalaga ketishgach, momosining tishi tushdi. Og‘zidagi yagona sarg‘ayib ketgan tish o‘z-o‘zidan og‘rimaygina tiliga keldi. Shu tish deganlariyam odamlarga o‘xshaydi ekanda, asli. Birovi ketsa boshqa, unga suyanib turganlariyam ketaveradi ekan.” Ulash momo o‘limidan oldin nevarasi Oqboydan shunday iltimos qiladi: “Nima edi, “eski tishimni ol”midi, shuni ayt.

Oqboy otasiga qaradi. Mardon o‘g‘liga ayt, dedi sekin. Oqboy astagina g‘o‘ng‘illay boshladi:

— Eski tishimni ol,

Yangi tishimni ber.

— Yana ayt, — dedi kampir bezovtalik bilan. Yumuq ko‘zlaridan yosh sizardi uning, — aytaber...

— Eski tishimni ol,

Yangi tishimni ber.

Eski tishimni ol,

Yangi tishimni ber...”

Nabirasining shirin tilidan aytilgan xalq qo'shig'ini eshitgan kampirning yuragi taskin topgandek bo'ladi va shu kecha joni uziladi.

Shodmonqul Salom "Xalaji"ga shoirona sezimlar bilan yondashadi. Qahramonlar o'limi va voqealarni shunday bog'laydiki, bu o'zaro konflikt paydo qiladi. Go'yo hayot ham xalaji misoli aylanib, insonlarni paxtasini paxtaga, chigitini chigitga ajratib qo'yadi. Ulash momo o'lgan yili Mardon fermerning paxta "plan"i birinchi marta to'lmay qoladi. O'rol bobo pora evaziga Mardonning paxtasiga qo'shib yozib beradi. O'rol bobo o'lgan yili esa Oqboyning "plan"i bajariladi. Yaxshi inson oxiratga safar qilganda bu hatto xalqning oppoq paxtasiga ham ta'sirini o'tkazmay qolmadi. Mahalladoshlari diliga ozor yetkazgan, xalajini sindirgan O'rol bobo o'lganda esa bunday bo'lmadi.

O'lim haq. So'nggi lahzasi yaqinlashayotganini bilgan insonning ko'z oldidan jami gunohlari bir-bir o'tadi. Foniylar dunyodagi oxirgi kunida O'rol bobo ham iymonga keladi. Zabonsiz tillari bilan Oqboydan xalajini aylantirishni so'raydi. Bu bilan go'yo tavba qilganday, uzr so'raganday bo'ladi.

Realistik uslubda yozilgan hikoyada qishloqdagi bir oila taqdiri misolida butun yurt, millat taqdiri, fojiali qismati ko'rsatib berilgan. Bu - muallifning yutug'i. Paxta siyosati xalqimiz boshiga solgan qiyinchiliklar, bu siyosat insonlarning, nafaqat umriga, balki yashash tarziga ham ta'sir ko'rsatadi. Bir umr halol yashashga intilgan Ulash momo qilayotgan ishi noto'g'ri ekanligini sezib turadi, ich-ichidan qiynaladi. Biroq nabiralarini ham qishda yupun qoldirib qo'ya olmaydi.

Xulosa qilib aytganda, o'zbek hayoti, qishloq odamlari, vijdon azobi, iqror, umr oxirida anglab yetilgan haqiqat- barchasi ushbu hikoyada mujassam bo'lgan.

REFERENCES

1. Adabiyot nazariyasi asoslari. D.Quronov. - Toshkent: Akademnashr, 2018. -480 b.
2. Ko'ngil obidasiga yo'l. Shodmonqul Salom.- Toshkent: "MASHHUR PRESS" nashriyoti, 2018.-240 b.
3. <https://saviya.uz/hayot/suhbat/folklor-millatning-boqiy-tarixi/>